

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

SUN'IY GO'SHT TAYYORLASHDA ZAMONAVIY YO'NALISHLAR

Musurmonova G.K., Mamatkulova I.E

*O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali.
musurmonovagulhayo339@gmail.com*

Annotatsiya: Dunyo aholisining o'sishi bilan biz ehtiyojlarimizni qondirish uchun doimiy ravishda protein bilan taminlanishimiz kerak. Proteinning o'simlik manbalari keng tarqalgan bo'lsada, hayvonlarning go'shti yuqori sifatli va mazali protein manbai sifatida mashhur bo'lib qolmoqda. Yaqinda in vitroda yetishtirilgan go'sht, hujayra kulturalari texnologiyasidan foydalangan holda ishlab chiqarilgan go'shtning analogi sifatida ham taklif qilindi. Ma'daniy go'sht an'anaviy go'shtga nisbatan atrof-muhitni muhofaza qilish, kasaliklarning oldini olish kabi bir qator afzalliklarga ega. Biroq, ma'daniy go'sht ishlab chiqarish-bu yangi texnologiya.

Kalit so'zlar: Madaniy go'sht, o'simlik go'shti, iskela go'shti, so'ya oqsili, jelatin.

Bugungi kunda 2050- yilga borib dunyo aholisi 7,3mlrd dan 9 mlrd gacha oshishi kutilmoqda. Aholining oziq-ovqatga bo'lgan talabini qondirish maqsadida sun'iy go'shtlar yaratish texnologiyasi keng samarali hisoblanmoqda. Zamonaviy qarashlarga asosan oziq-ovqatni oqsil qismi, shu ovqatning asosini tashkil etadi. Sun'iy tayyorlangan ovqat kerakli ingredientlarni kompozitsiyasi hisoblanadi [1]. Alohida komponentlardan tayyorlangan ovqat retsepturasi ham ma'lum. Ammo, ko'proq bitta yoki bir necha komponentlardan iborat bo'lgan va ovqatga qo'shib iste'mol qilinadigan qo'shimchalar ishlab chiqarilmoqda. Bunday qo'shimchalar ovqatni boyitish hamda organizmda yetishmaydigan elementlarni o'rnini to'ldirish maqsadida ishlatiladi [2,3]. Yuqori kalloriyali ovqat sportchilarga, shaxtyor, metallurg, geolog, cho'pon, paxtakorlar uchun ham zarur.

Ovqat tarkibida ba'zi komponentlarni ko'paytirish, ba'zilarini (keraksizlarini) butunlay olib tashlash hisobidan uning funksional samarasini ko'tarish mumkin. Masalan, natriy va kaliy elementlari yetishmaganda nerv impulslari o'tmaydi, kalsiy yetishmaganda mushaklar qisqara olmaydi, yod yetmaganda esa qalqonsimon bezning faoliyati ishdan chiqadi. Bunday ozuqaga kam miqdorda qo'shiladigan moddalar ikki kategoriyaga bo'linadi yani kalsiy, natriy, kaliyning mineral tuzlari, bular makroelementlar ham deb yuritiladi, mikroelementlar: xrom, kobalt, sink, mis va selen [2]. Dunyo miqyosida go'shtga talab oshib borgan sari o'simliklardan go'sht mahsulotlarini olish keng yo'lga qo'yildi masalan: so'ya o'simligi va uning oqsilidan in vitro usulda go'sht ishlab chiqarish biroz takomillashdi. O'simlik go'shti to'liq o'simlik xom-ashyosidan ishlab chiqarilgan va an'anaviy hayvon go'shtining orgonoleptik va funksional hususiyatlarini takrorlaydigan muqobil go'sht variantlaridan biridir [5]. Sun'iy go'sht- laboratoriyada hayvon hujayralaridan o'stirilgan, go'shtga o'xshash oziq-ovqat mahsuloti bo'lib, hayvon so'yilmasdan olinadi.

Sun'iy go'sht ishlab chiqarish murakkab biotexnologik jarayon bo'lib, bir nechta ilmiy-texnik bosqichlarni o'z ichiga oladi. Quyida bu jarayonning asosiy bosqichlari to'liqroq izohlanadi:

1. Donor hujayralarni tanlash va ajratib olish: Jarayon mushak to'qimasidagi asosiy hujayra-satellit hujayralar (yoki ildiz hujayralar) bilan boshlanadi. Ular tirik hayvonning mushak to'qimasidan kichik biopsiya orqali olinadi. Bu hujayralar regeneratsiya qobiliyatiga ega bo'lib, ular sun'iy sharoitda ko'paytiriladi va mushak tolalari holatiga keltiriladi. Muqobil manba sifatida embrion hujayralari yoki ixtisoslashmagan pluripotent hujayralar ham ishlatiladi [5].

2. Hujayralarni oziqlantiruvchi muhitda ko'paytirish: Ajratilgan hujayralar bioreaktorlar deb ataluvchi maxsus idishlarga joylashtiriladi. Bu yerda ular uchun zarur bo'lgan oziq moddalar (aminokislotalar, glyukoza, vitaminlar, o'sish faktorlar) bilan boyitilgan madaniy muhit ta'minlanadi. Hujayralar bu muhitda ko'payadi va o'sadi. Bu bosqichda harorat, pH va kislorod darajasi doimiy nazoratda bo'ladi.

3. Hujayralarni differensiallash va mushak to'qimasi holatiga o'tkazish: O'stirilgan hujayralar keyingi bosqichda o'z funksiyalariga ko'ra farqlanadi- bu jarayon differensiallash deyiladi. Hujayralar mushak tolalariga aylanishi uchun ma'lum signal beruvchi kimyoviy moddalar yoki mexanik stimulyatsiya (masalan, cho'zilish) qo'llanadi [5].

4. Skelet strukturasi yaratish (3D scaffold yoki karkas): Go'shtga o'xshash tuzilmani shakllantirish uchun hujayralar biomateriallardan tayyorlangan karkas (scaffold) ustiga joylashtiriladi. Bu karkas ularning to'g'ri joylashuvi, o'sishi va shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy usullarda 3D-bioprinter yordamida sun'iy tuzilmalar yaratilmoqda, bu esa go'shtning ko'rinishi va teksturasini aniqroq modellashtirishga yordam beradi.

5. Pishib yetilish (maturation) bosqichi: Bu bosqichda hosil bo'lgan mushak tolalari biologik jihatdan yetiladi. Ular mustahkamlik, elastiklik va strukturaviy yaxlitlikka ega bo'lishi uchun maxsus stimulyatsiya usullari qo'llaniladi. Masalan, elektr impulslari yoki mexanik tebranishlar orqali mushak hujayralari tabiiy sharoitga yaqin holatga keltiriladi [5].

6. Mahsulotni yakuniy qayta ishlash: Yarim tayyor mushak to'qimalari qo'shimcha ishlov beriladi: ularga yog' hujayralari qo'shilishi, rang va ta'm beruvchi tabiiy komponentlar (masalan, mioglobin, o'simlik ekstraktlari) aralashtiriladi. So'ngra mahsulot maxsus shaklga keltirilib, go'sht sifatida iste'molga tayyorlanadi.

Avvalo hayvon ildiz hujayralari namunasi olinadi so'ngra ildiz hujayralari hayvon tanasida mavjud bo'lgan ozuqaviy muhitga o'xshash bioreaktorlarga joylashtiriladi. Bu ularni ko'paytirish uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalari bilan ta'minlaydi [4]. Kultural muhiti ildiz hujayralari go'shtning uchta asosiy komponentiga: mushak, yog' va birlashtiruvchi to'qimalarga farqlanishi uchun o'zgartiriladi. Bu hujayralardan tuzilgan go'sht "iskala" deb ataladi. Iskala go'sht hujayralarni kerakli shaklda, masalan, biftek yoki maydalangan shakilda materiallarni olish mumkin. Sun'iy go'shtning ta'mi haqiqiy go'shtga o'xshaydi, lekin sun'iy go'sht yumshoqroq hisoblanadi. Chunki uni tayyorlashda hujayralar

mushak va yog' toqimlaridan olinadi [4]. Sun'iy go'shtning tabiiy go'shtdan farqi tashqi ko'rinishi, ta'mi, hidi va tuzilishidadir. Laboratoriyada yetishtirilgan go'sht qiyma shaklida bo'ladi. Mahsulot ta'mi, hidi va rangi bilan boyitilgan, shuningdek go'shtda suyaklar va yog'lar mavjud emas. Shakl berish va haqiqiy go'shtga o'xshab chiqishi uchun maxsus kompaniyalar soya oqsili yoki jelatindan tayyorlangan "iskela" dan foydalanadilar. Yana bir muhim omil- bu mahsulotning g'ayritabiiyligidir [4]. Sun'iy go'sht ishlab chiqaruvchilar tovuq, cho'chqa go'shti, mol go'shti va xatto baliq yetishtirishni o'rgandilar. Ushbu ishlab chiqarish usuli chorvachilikga muqobil bo'lishi mumkin bo'lsada, yetishtirilgan go'shtning xavfsizligi va foydalari qo'shimcha laboratoriya tadqiqodlarini talab qiladi va u hali ham shubhali hisoblanadi [4].

1. Fermentatsiya asosidagi go'sht (precise fermentation). Bu yo'nalishda mikroorganizmlar (masalan, genetik modifikatsiyalangan zamburug'lar, bakteriyalar) fermentatsiya jarayoni orqali go'shtga o'xshash oqsillarni ishlab chiqaradi. Jarayon pivoni tayyorlashga o'xshaydi, ammo natijada oqsil yoki modda (masalan, mioglobin) olinadi. Afzalliklari: tezroq va arzonroq ishlab chiqarish, hayvonlardan hujayra olish talab qilinmaydi, Protein sifati yuqori. Misollar: Perfect Day — sut proteinlarini ishlab chiqadi (go'sht bo'lmasa ham o'xshash biotexnologiya). Motif FoodWorks — go'shtga xos proteinlarni fermentatsiya orqali ishlab chiqaradi [5].

2. Gibril (aralash) mahsulotlar: Bu yo'nalishda hujayra asosidagi sun'iy go'sht bilan o'simlik oqsillari aralashtiriladi. Maqsad: Ishlab chiqarish narxini kamaytirish, Ta'm va strukturani yaxshilash, Sog'liq uchun foydali, muvozanatli oziq-ovqat yaratish. Masalan: laboratoriyada o'stirilgan mushak hujayralari o'simlik asosidagi asos bilan birlashtirib kolbasa yoki burgerlar tayyorlanadi [5].

3. Bioaktiv moddalar bilan boyitilgan sun'iy go'sht: Yangi tendensiyalardan biri bu- go'sht mahsulotiga foydali komponentlar (masalan, omega-3 yog' kislotalari, probiotiklar, vitaminlar) qo'shishdir. Bu orqali go'sht nafaqat ekologik, balki funktsional oziq-ovqat sifatida ham qadrlanadi [5].

Xulosa. O'sib borayotgan aholi uchun oziq-ovqatga bo'lgan talabni qondirish maqsadida "madaniy go'sht" (sun'iy yoki laboratoriyada yetishtirilgan go'sht deb ataladi) keskin ortib borishi natijasida istemolchilarga uzluksiz yetkazib berish keng taraqqiy etmoqda. Oddiy go'shtdan farqli o'laroq madaniy go'sht ovqat hazm qilish tizimi uchun xavfsiz hisoblanadi. Ammo saraton hujayralarining rivojlanishida muhim ro'l o'ynaydi. Zamonaviy yo'nalishlar nafaqat texnologik yondashuvda, balki sog'lom, ekologik toza va iqtisodiy maqbul mahsulot yaratish tarafida rivojlanmoqda. Har bir texnologiyaning afzallik va kamchiliklari mavjud, biroq ular insoniyat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim yechim sifatida qaralmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Руденко Р. А. Ткачева И. В. "Современные технологии производства искусственного мяса". DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.115.1.025>
2. N.A. Xo'jamshukurov, Q.D. Davronov, M.E. Sattarov. "Oziq ovqat va ozuqa mahsulotlari biotexnologiyasi". Toshkent. 2014 y. 47-49 bet.

3. Q. Davronov. "Biotexnologiya" (ilmiy ,amaliy va uslubiy asoslari) Toshkent. 2008. 258-259 bet.
4. Наталья Андрееваю. "Искусственное мясо: перспективный тренд или опасный продукт". 2024 .25. 01.